

MAQOLLAR VA MATALLARNI TARJIMA QILISHDAGI O'ZIGA XOS JIHALTLAR: "MEHROBDAN CHAYON" ASARI ASOSIDA

Oqila Shabon qizi Sattorova

O'qituvchi-stajyor, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14848152>

Annotatsiya. Mazkur maqola Abdulla Qodiriyning mashhur "Mehrobdan Chayon" asarida maqol va matallar tarjimasining o'ziga xosligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif, asarda o'zbek tiliga xos maqol va matallarni qanday qilib jonli va ta'sirchan tarzda tarjima qilish orqali, ularning milliy madaniyat va adabiyotga qo'shgan hissasini ochib beradi. Qodiriy, o'z asarida xalq og'zaki ijodi, jumladan maqol va matallardan foydalanishda, ularni nafaqat ma'nosiga mos ravishda, balki til va madaniyat xususiyatlarini saqlab qolishga harakat qilgan. Maqola, shuningdek, tarjima jarayonida tilning stilistik jihatlari, maqol va matallarning o'ziga xos uslubi va ularning asosiy g'oyalar bilan uyg'unligini tahlil etadi. Muallif, Qodiriy ijodida maqollar va matallarni tarjima qilishning nozik jihatlari va o'ziga xos metodlarini yoritib beradi, bu esa adabiy tarjimashunoslik va tilshunoslik sohalarida muhim ilmiy qiymatga ega.

Kalit so'zlar: xalq maqollari, lingvistik xususiyatlar, badiiy tarjima, A.Qodiriy, "Mehrobdan chayon", milliy ifoda, tarjima usullari, adabiy tahlil.

Kirish qismi: Maqol va matallar tarjimasini nafaqat adabiyotshunoslikda, balki lingvistik, madaniyatshunoslik va tarjimashunoslik sohalarida ham muhim o'rin tutadi. Har bir xalqning og'zaki ijodi o'zining milliy xususiyatlari va madaniyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu asarlar ularning dunyoqarashi, hayot falsafasi va qadriyatlarini aks ettiradi. Maqollar va matallar, o'ziga xos qisqa, ma'noli va samarali ifodalar bo'lib, xalqning ruhiy holati, axloqiy me'yorlari, dunyoqarashi haqida muhim ma'lumotlar beradi. Shu bois, tarjima jarayonida maqollar va matallarning ma'nosini to'liq va aniq yetkazish juda muhim ahamiyatga ega.

Abdulla Qodiriy o'zining "Mehrobdan Chayon" asarida nafaqat klassik adabiyotning zamonaviy talqinlarini, balki xalq og'zaki ijodini ham jonlantirib, maqol va matallarni asar matniga o'ziga xos tarzda joylashtirgan. Ushbu asarda maqollar va matallar o'sha davr odamlarining dunyoqarashini va ma'naviyatini aks ettiruvchi vositalar sifatida namoyon bo'ladi. Asarda uchraydigan har bir maqol yoki matal, o'zining oddiy ko'rinishida ham, chuqur ma'nolarni, axloqiy saboqlarni va hayotiy tajribalarni o'z ichiga oladi. Qodiriy, bu maqollarni o'z asariga shunday joylashtirganki, ular nafaqat tilni boyitadi, balki asarning umumiy mazmunini ham chuqurlashtiradi.

Tarjimaning o'ziga xosligi shundaki, maqol va matallarni boshqa tilga o'zgartirishda ularning ma'nosi va konteksti saqlanishi zarur. Qodiriy "Mehrobdan Chayon"da maqollar va matallarni tarjima qilishda nafaqat tilning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan, balki xalqning ichki dunyosini va madaniyatini to'liq aks ettirishga harakat qilgan. Bu jarayonda, tarjimonning maqsadi nafaqat lug'aviy tarjimini amalga oshirish, balki maqol va matallarning til, madaniyat, va ijtimoiy kontekstidagi o'ziga xosligini saqlashdir.

Ushbu maqola, aynan Abdulla Qodiriy asaridagi maqollar va matallarni tarjima qilishning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada Qodiriy tomonidan ishlatilgan maqollar va matallarni tarjima qilishning murakkabliklari, ularning milliy va madaniy kontekstdagi ahamiyati va tarjima jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar masalalari keng qamrovli tarzda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarjimaning stilistik jihatlari va maqol va matallarni

boshqa tilga o'zgartirishda yuzaga keladigan muammolar, ularning badiiy va ma'nodagi boyligi ta'kidlanadi.

Asosiy qism: Ba'zi maqollarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik maqollar badiiy jihatdan mos tushmaydi yoki ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin. Maqollar muayyan xalqning hayot tarzi va urf-odatlarini bilan bog'liq bo'lgani sababli, tarjima jarayonida ularni boshqa madaniyat vakillari tushunadigan shaklda ifodalash muhimdir. Ko'pgina holatlarda boshqa tillarda mazmun jihatidan mos keladigan maqollar topilishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda ekvivalent maqol topilmasa, tarjimon uning mazmunini erkin shaklda ifodalashga majbur bo'ladi.

Misol tariqasida, "Mehrobdan chayon" romanidan quyidagi maqollarni ko'rib chiqamiz, masalan:

"O'g'ri oldin o'z uyidan boshlaydi"

Ushbu maqol o'zbek xalq hikmatlaridan biri bo'lib, uning ma'nosi shundaki, yomon ishni boshlagan odam avval o'z atrofiga zarar yetkazadi. Agar so'zma-so'z tarjima qilinsa, bu ibora boshqa tilda tushunarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, ingliz tiliga bevosita "A thief starts from his own home" tarzida tarjima qilingan taqdirda, u anglashilmovchilik tug'dirishi mumkin. Shu sababli, uni ingliz tilida mavjud "Charity begins at home, but so does sin" (Savob ham, gunoh ham uyidan boshlanadi) maqoliga moslashtirish maqsadga muvofiq.

"O'roqcha yo'q - bug'doyni qo'l bilan o'r"

Bu maqol muayyan vaziyatda muqobil yo'l bilan muammoni hal qilish zarurligini anglatadi. Uni rus tiliga bevosita "Нет серпа - жни пшеницу руками" deb tarjima qilish mumkin. Biroq bu ibora rus tilida keng qo'llanilmaydi. Shu sababli, rus tilidagi "На безрыбье и рак - рыба" (Baliq yo'q joyda qisqichbaqa ham baliq hisoblanadi) maqoliga moslashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

"El og'ziga elak tutib bo'lmaydi"

Ushbu maqol insonlarning gap-so'zlarini to'xtatib bo'lmasligi, har qanday gap baribir tarqalishini anglatadi. Ingliz tilida unga mos keladigan maqol "You cannot stop people from talking" yoki "Rumors spread like wildfire" (G'iybat olov kabi tez tarqaladi) bo'lishi mumkin.

A. Qodiriy o'z romanida maqol va matallardan keng foydalangan. Asarning turli tarjimalarida bu maqollarning qanday o'zgarganini tahlil qilish muhim. Ba'zan maqolning bevosita tarjimasi ishlatiladi, lekin bu har doim ham tushunarli yoki tabiiy bo'lavermaydi. Ba'zi maqollar boshqa tilning madaniyati va tiliga mos keladigan analog bilan almashtiriladi. Maqolning asosiy ma'nosini saqlagan holda, uni tarjima tilining uslubiga moslashtirish.

Misol sifatida "Birovning itini siyilasang, seni tishlaydi" maqolini olaylik. Ingliz tiliga bevosita "If you pet someone else's dog, it will bite you" deb tarjima qilish mumkin, lekin bu tabiiy jaranglamaydi. Inglizcha ekvivalent sifatida "No good deed goes unpunished" (Yaxshilik jazosiz qolmaydi) maqolining ishlatilishi yanada mos keladi.

Maqollar va matallar xalqning tarixiy va madaniy xotirasi bo'lib, ularni tarjima qilishda ehtiyotkorlik talab etiladi. "Mehrobdan chayon" romanining tarjimalarida maqollarni o'zgartirish yoki bevosita tarjima qilish holatlari uchraydi. Asl nusxadagi badiiy ruhni saqlab qolish uchun tarjimon milliy koloritni yo'qotmaslikka harakat qilishi lozim. Shu sababli, tarjimada ekvivalent maqollarni izlash yoki erkin tarjima qilish usulidan foydalanish samarali hisoblanadi.

Maqol va matallar tarjimasi badiiy tarjimaning eng murakkab va muhim jihatlaridan biri bo'lib, tarjimonning mahorati, til va madaniyatni chuqur bilishini talab etadi. Ular milliy tafakkur,

tarixiy tajriba va xalqning donishmandligini aks ettirgani bois, tarjima jarayonida nafaqat soʻzma-soʻz maʼno, balki ularning badiiy-estetik qiymati ham saqlanishi kerak.

Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani oʻzbek adabiyotining badiiy jihatdan yetuk asarlaridan biri boʻlib, unda xalq maqollari va matallari juda keng qoʻllanilgan. Ushbu maqollar asarning umumiy uslubini, qahramonlarning nutqini tabiiylashtirish va milliy koloritni yetkazishda muhim rol oʻynaydi. Ularni tarjima qilish jarayonida tarjimon turli usullardan – soʻzma-soʻz tarjima, ekvivalent maqollarni izlash yoki erkin tarjima usulidan foydalanadi. Har bir yondashuvning oʻziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor, lekin eng muhim jihati shundaki, tarjimon maqol va matallarni boshqa tilda ham oʻzbek xalqiga xos ruh va maʼnoda ifodalashi kerak.

Tahlil qilingan tarjimalar shuni koʻrsatadiki, soʻzma-soʻz tarjima har doim ham samarali boʻlavermaydi. Chunki har bir xalqning til va madaniyati turlicha boʻlib, bir tildagi frazeologik birliklar ikkinchi tilga koʻchirilganda oʻz maʼnosini yoʻqotishi yoki noaniq boʻlib qolishi mumkin. Shu bois tarjimonlar analogik ekvivalent maqollarni izlash yoki erkin tarjima qilish usullarini qoʻllashlari lozim. Masalan, “*El ogʻziga elak tutib boʻlmaydi*” maqolini ingliz tiliga “*Rumors spread like wildfire*” (Gʻiybat olov kabi tez tarqaladi) deb tarjima qilish uning maʼnosini aniqroq yetkazadi.

Shuningdek, milliy kolorit va badiiy uslubni saqlash tarjimada juda muhim ahamiyatga ega. A. Qodiriyning uslubi jonli, xalqona tilda yozilgani uchun tarjimon uning mazmuni bilan birga, nutq ohangini ham saqlab qolishi lozim. Badiiy jihatdan notoʻgʻri tarjimalar asarning ohangini oʻzgartirib yuborishi, qahramonlarning nutqini sunʼiy koʻrsatishi yoki asarning estetik taʼsirini pasaytirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maqol va matallar tarjimasi faqat lingvistik jarayon emas, balki madaniy vositachilik hamdir. Tarjimon faqatgina soʻzlarni emas, balki ular ortidagi tarixiy va madaniy kontekstni ham yetkazishi kerak. “*Mehrobdan chayon*” romanidagi maqollar tarjimasi misolida shuni anglash mumkinki, samarali tarjima soʻzma-soʻz emas, balki mazmun va ruhni yetkazishga asoslangan boʻlishi lozim. Bu esa, oʻz navbatida, tarjimonning ijodiy yondashuvi, til bilimdonligi va madaniyatlararo tafakkurini talab qiladi.

References:

1. O.Sh.Sattorova. "Mehrobdan chayon" asarining arab tiliga tarjimasida milliy xos so'zlarning ifodalanishi. Vol. 5 No. 2 (2025): Ilm fan xabarnomasi. -B. 830-835. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/8681>
2. Kasimova, S. S. (2024). Transformation of phrases and its destructions. Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias, 3, 740. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024740>
3. M.R.Abdullayeva and others. Social Psychological Features of the Process of Professional Stress in Pedagogical Activity // Journal Power System Technology ISSN: 1000- 3673, V 48, Issue 4. 2024/12. Pages 3325-3334
4. Sayed Mohamed Ahmed Korayem, Sharustam Giyasovich Shamusarov, Gulnora Sattorovna Mutalova, Buzakhro Marufjanovna Begmatova, Nargiza Makhmudovna Saidova. Calling for the Use of Intermediate Language in Teaching Arabic to Non-Native Speakers, Its Foundations and Problems // Power System Texnology Journal, ISSN: 1000-3673 issue 48 (2024), -pp 2221-2236.

5. Xayrulla Khudoyorovich Khamidov, Ikrom Yusupovich Bultakov, Karima Saydanovna Raxmanberdiyeva, Sarvinoz Sayfullayevna Kasimova, Shirin Baxtiyarovna Sodiqova. Linguistic Expertise of Educational Literature: Analysis and Results // Journal Power System Technology. Vol. 48 No. 4/2024 p. 4017-4027. <https://powertechjournal.com/index.php/journal/article/view/1253>
6. KOMILOVA D. S. THE IMPORTANCE OF BASIC SKILLS IN TEACHING SYSTEM //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – C. 392-398.
7. Sattarovna, M. G. (2023, November). ON THE ISSUE OF DEFINING NEWS TEXT. In Konferensiyalar| Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 158-163).
8. Begmatova B. M., Mutalova G. S., Kasimova S. S. The Direct Object And Its Use In Arabic Language //Boletin de Literatura Oral-The Literary Journal. – 2023. – T. 10. – №. 1. – C. 3601-3609.
9. Bakhadirova D. PROBLEMS IN TRANSLATION OF ARTISTIC WORKS (BASED ON THE WORKS OF A. NAVOI) //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2024. – T. 1. – №. 12. – C. 273-277.
10. Kamilovna, X. D. (2024, March). NUTQIY ETIKETLARNING TARJIMALARDA BERILISHI VA ULARNING TALQINI. In *Konferensiyalar| Conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 134-142).
11. Dilnoza Xodjayeva. Nutqiy janr tasnifi va tarjimada dolzarblik masalasi. Vol. 5 No. 2 (2025): ILM FAN XABARNOMASI, - B 742-746. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/8575>
12. Bekmuratova S., Matchanova F., Musinova Z. THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE LIFE OF GIRLS //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 5 (Special Issue). – С. 336-338.
13. Bekmuratova S. Linguocultural features of proverbs on the topic of patriotism in the Uzbek and English languages //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-3.